

RODNA RAVNOPRAVNOST U DIGITALNO DOBA

GENDER EQUALITY IN DIGITAL AGE

Jovana Šutonja¹, Jasna Petković²

¹ Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka,

jovanasutonja01@gmail.com, ORCID: 0009-0007-7270-0937

jasna.petkovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0001-5202-8679

Apstrakt: Digitalna transformacija predstavlja globalni fenomen promene načina na koji ljudi funkcionišu, komuniciraju, rade i doprinose društvu, otvarajući mogućnosti za napredak na raznim poljima. Svakodnevno, ljudi se suočavaju sa novim tehnologijama i težnjom da im se prilagode. Rodna ravnopravnost, kao jedan od ciljeva održivog razvoja, postala je važna tema za diskusiju u odnosu na digitalizaciju. Efekat digitalizacije na ljude, umnogome je prednost dao muškom rodu u odnosu na ženski, te tako princip održivosti teži na uključivanje žena u rad, obrazovanje i preduzetništvo. Cilj je da se eliminišu prepreke sa kojima se žene suočavaju u digitalnom okruženju, a da pri tome napreduju u sferama obrazovanja, posla i prava. Digitalno doba treba da doprinese održivosti i ispunjenju njenih ciljeva.

Gljučne reči: Rodna ravnopravnost, Digitalizacija, Digitalni jaz.

Abstract: Digital transformation represents a global phenomenon of changing the way people function, communicate, work and contribute to society, opening opportunities for progress in various fields. Every day, people face new technologies and strive to adapt to them. Gender equality, as one of the goals of sustainable development, has become an important topic for discussion regarding digitalization. The effect of digitization on people has greatly favored the male gender over the female gender, so the principle of sustainability tends to involve women in work, education and entrepreneurship. The goal is to eliminate the obstacles that women face in the digital environment, while advancing in the spheres of education, work and law. The digital age should contribute to sustainability and the fulfillment of its goals.

Keywords: Gender equality, Digitization, Digital gap.

1. UVOD

Svet prolazi kroz eru digitalizacije u kojoj većina naših svakodnevnih aktivnosti u velikoj meri zavisi od inovativnih digitalnih i kompjuterskih tehnologija. Ove savremene tehnologije su dobile svoju primenu u socio-ekonomskim, ekološkim, održivim i klimatskim istraživanjima kako bi se poboljšala produktivnost i efikasnost datog sistema (Balogun et al., 2020).

Prelazak sa analognog na digitalni svet i sam pojam digitalizacije u poslednjih nekoliko decenija otvorili su mnoga pitanja, ali i vrata ka novom stilu i načinu života ljudi. Otkrića poput telefona i računara za svet su bila otkrovenje, u doba kada se nisu mogli ni zamisliti takvi tehnološki progresi. Godinama kasnije, modeli ovih tehnologija postajali su sve napredniji, te bi se moglo reći da su danas gotovo savršeni. Mnoštvo funkcionalnosti u tako malim uređajima, a sa toliko mogućnosti za napredak obuzeli su ceo svet. Digitalizacija je postala svakodnevnica, a takođe se i širila velikom brzinom. Ljudi su oberučke prihvatili nove tehnologije i u sebi gajili potrebu za prihvatanjem novih standarda života. Kako su se nove tehnologije širile po svetu, tako je uticaj digitalizacije transformisao okolinu i stvorio nove staze za ljudski napredak, poslovanje i ekonomiju. Posmatrajući sa šireg aspekta, globalizacija i digitalizacija su neodvojivi i doprinose efikasnom razvoju ljudske prirode, uz značajne doprinose svetskoj privredi i industrijama (Goswami, 2025).

Pojava Informaciono-Komunikacionih Tehnologija (IKT) doprinela je kako društvenom, tako i privrednom razvoju. Sa svojim veštim alatima i funkcijama, stvorila je mogućnosti za informisanje, dvosmernu komunikaciju i primenu ovih prednosti u svim sferama života. U vreme pandemije COVID 19 virusa, digitalizacija je imala visoku stopu rasta i globalnog širenja, te je kao takva omogućila alternativnu metodu rada za mnoge zaposlene. Prelazak na rad od kuće, umnogome je sačuvao stabilnost privrede, kako Srbije, tako i drugih zemalja sveta, te je ovakav režim *online* rada zaživeo i postao svakodnevna opcija za radno sposobno stanovništvo. Sa druge strane, sektori poput turizma i ugostiteljstva, bili su najviše oštećeni tokom ovog globalnog fenomena. Upravo ovakve krize jedan su od pokretača pitanja rodne ravnopravnosti i negativnih uticaja koji se odnose na polove, a prouzrokovane su globalnim problemima sa kojima se svakodnevno susreću. Digitalna transformacija i nove tehnologije mogu se smatrati inicijatorima povećanja svesti kod žena i muškaraca o važnim životnim temama, ali mogu doprineti jednakom pristupu obrazovanju, poslu i drugim životnim aspektima (Panie & Nae, 2021).

Gupta & Sharma (2025) iskazali su da digitalizacija ima upliva u obrazovanje, poslovanje, zapošljavanje i mnoge druge aspekte života. Alati, poput veštačke inteligencije, sve su više zastupljeni u kompanijama i koriste se u različite svrhe, a jedna od njih je i regrutacija kadrova prilikom koje se upotrebljava nepristrasnost ove tehnologije, a u cilju odabira najboljeg kandidata za obavljanje posla, uz poštovanje načela jednakosti između polova. Takođe, u ovom kontekstu otvara se i pitanje koliko tehnološki progres podržava ženski deo populacije, s obzirom na to da, pogotovo u ruralnim područjima, žene nemaju jednak pristup digitalnim resursima, te se time stvara značajan jaz i nejednakost između polova (Gupta & Sharma, 2025). Stoga, jedan od ciljeva održivog razvoja jeste i povećanje svesti o rodnoj ravnopravnosti i u privatnom i u poslovnom svetu (Owusu, 2024).

2. POJAM I KONCEPT RODNE RAVNOPRAVNOSTI

Prema biologiji, muški i ženski pol razlikuju se po fizičkim, odnosno sekundarnim karakteristikama tela, dok iz ugla društvenih nauka pol se naziva rodom i on u biti sadrži karakteristike društva, kulture, prava i ekonomije. Oba roda imaju pravo na ponašanja, odevanje i zanimanja koja su karakteristična za taj rod ili pak ka kojima ima određene preferencije. Pitanje rodne ravnopravnosti jedan je od ciljeva održivog razvoja i direktno je povezano sa podizanjem svesti o edukaciji i borbi za nesmetani razvoj i jednakost polova (Goswami, 2025). Goswami (2025) definiše rodnu ravnopravnost kao „Ideju da svi ljudi, bez obzira na pol, treba da imaju jednaka prava, mogućnosti i tretman u svim aspektima života - društvenom, političkom i ekonomskom.“ U davnim vremenima, žene su bile diskriminisane i razna prava koja su im danas dostupna, tada su im bila zabranjena. Pravo na obrazovanje, pravo na glasanje, pravo na socijalnu i zdravstvenu zaštitu danas su osnovna i svima dostupna prava. Svrha rodne ravnopravnosti nije samo u tome da žene budu jednake sa muškarcima, već i da se polovi međusobno poštuju, saraduju i ne ograničavaju slobodu govora i izbora. Podizanju svesti o rodnoj ravnopravnosti država može doprineti kroz: programe obuke, implementaciju politika i zakona kojima se štite ova prava, javne govore i iznošenje stavova i kroz podsticanje žena u uključivanje na visoke pozicije i davanje odgovornosti za donošenje važnih odluka (Goswami, 2025).

Posmatrajući iz pravnog ugla, Nurmayani (2025) rod određuje na osnovu „Određenih životnih iskustava, kao što su rodni identitet, seksualna orijentacija i poštovanje rodnih normi. Rod nije samo biološki ili kulturni konstrukt, već je povezan sa dinamičkom interakcijom između društvenih, bioloških, kulturnih i jezičkih faktora.“ Zalaganje za jednakost u pravima na izbor obrazovanja i upotrebu tehnologija, kao i na društveni i pravni osnov podrške ženama, kažnjavanje nasilja i diskriminacije jesu strategije za zaštitu žena u digitalnom okruženju (Nurmayani, 2025).

3. UTICAJ DIGITALIZACIJE NA RODNU RAVNOPRAVNOST

Informacione i komunikacione tehnologije mogu pomoći da se ubrza napredak ka svakom od 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Efikasna i pristupačna IKT infrastruktura i usluge pomažu zemljama da se uključe u digitalnu ekonomiju i podstaknu svoju ekonomsku konkurentnost i blagostanje. Značaj digitalizacije primećen je u mnogim životnim sferama, ali itekako velikog udela ima u svakodnevnoj spoznaji okoline od strane ljudi. Rad Popkova i saradnika (2021), pokazuje da je uticaj digitalnih tehnologija na održivi razvoj dvosmeran - pozitivan je za neke od ciljeva održivog razvoja, a štetan za druge. Kvantitativni uticaj razvoja digitalne tehnologije na implementaciju ciljeva održivog razvoja je pozitivan. Ovo omogućava korišćenje digitalnih tehnologija kao naprednog alata za ciljeve održivog razvoja, iako različiti aspekti razvoja digitalne tehnologije različito doprinose implementaciji ciljeva održivog razvoja. Socijalni razvoj u razvijenim zemljama ima visoku korelaciju sa digitalnim znanjem (75,16%) i digitalnim tehnologijama (77,16%); globalizacije, sa digitalnim znanjem (74,15%). U zemljama u razvoju, digitalne tehnologije slabo doprinose razvoju institucija i implementaciji ciljeva

održivog razvoja. Uočavaju se najistaknutije (mada statistički beznačajne) veze između socijalnog razvoja i digitalne infrastrukture (9,94%) i digitalnih tehnologija (11,71%) i između ekonomske slobode i digitalne infrastrukture (40,86%). Prema statistici Međunarodne unije za telekomunikacije (International Telecommunication Union – ITU), 250 miliona žena manje je bilo onlajn nego muškaraca u 2017. godini. Globalno, 62% muškaraca koristi internet u poređenju sa 57% žena. Iako se digitalna rodna podela smanjivala u svim regionima sveta i praktično je eliminisana u razvijenom svetu, veliki jaz i dalje postoji u najmanjim razvijenim zemljama (gde je 31% muškaraca na mreži, u poređenju sa samo 19% žena) i u zemljama u razvoju bez izlaza na more (gde je 38 % muškaraca u poređenju sa 27% žena). Da bi zatvorili digitalni jaz među polovima, članice ITU-a organizuju godišnji Međunarodni dan devojaka u IKT-u kako bi podstakle više žena i devojaka da se bave naukom, tehnologijom, inženjeringom i matematikom. Inicijative za rodnu ravnopravnost u kojima je ITU direktno angažovan uključuju EQUALS, revolucionarnu globalnu mrežu za izgradnju baze dokaza i poboljšanje pristupa žena tehnologiji, izgradnju relevantnih digitalnih i drugih veština i promovisanje ženskog liderstva u tehnološkom sektoru (ITU, 2015).

Međusobna komunikacija, informisanje o dnevnim novinama, važnim i manje važnim događajima i njihova povezanost sa ljudskim životima, poslednjih decenija značajno su se promenili u odnosu na doba pre digitalizacije. Brze tehnološke promene izazvale su nepredvidivost budućnosti na dugoročnom planu, s obzirom na to da se svakim danom otkriva neka nova tehnologija, koja ima tendenciju da uz napredak bude od koristi za zadovoljenje novih potreba ljudi koje se vremenom stvaraju. Nove digitalne tehnologije privukle su preferencije mladih žena da učestvuju u ekonomskom razvoju i doprinesu svetskoj privredi, kroz upotrebu društvenih mreža i interneta, ali i kroz zapošljavanje, lični razvoj i napredovanje na više pozicije koje su često nepravedno dodeljene muškarcima. Tehnologija bi trebalo da bude nepristrasna i da je može upotrebljavati svako, bez obzira na pol ili druge fizičke karakteristike čoveka, što dovodi do toga da u ovom kontekstu nema mesta za diskriminaciju takve vrste (Wajcman et al., 2020).

Mustapha (2023) ističe da su digitalne tehnologije doprinele funkcionisanju savremenog čoveka i znatno mu olakšale zadovoljenje potreba, ali da one nemaju jednak uticaj na različite polove. Digitalni jaz koji postoji između polova, nastao je zbog zanemarivanja potrebe za napretkom ženskog pola u odnosu na muški. Prema istraživanjima, „ženski“ poslovi, u vidu zanata, vezenja, kućnih radinosti i slično imaju veliku tendenciju da se brže automatizuju u odnosu na „muške“ poslove. Sa druge strane, učestvovanje žena u upotrebi digitalnih alata povećava njihovu aktivnost i sklonost ka otvaranju malih biznisa i online prodavnica i gaje duh ženskog preduzetništva. One treba da dobiju podršku vlade, organizacija i okoline i da je cilj svetskog poretka da se teži rastu kroz jednakost (Mustapha, 2023).

Digitalizacija je omogućila ženama uticaj na različite aspekte života i pristup medijima i društvenim mrežama, gde su dobile prostor da se osnaže i bore za ženska prava, da imaju uvid u razne informacije i da podrže pokrete za podsticanje feminizma i rodne jednakosti.

Veliki izazov na polju rodne ravnopravnosti, a sa kojim se suočavaju žene jeste nepristupačnost tehnologija svim ženama, odnosno njihov organičen pristup, zatim slaba digitalna pismenost što zavisi od područja sa koga žene dolaze (npr. u dalekim ruralnim područjima žene su gotovo izolovane od tehnologije), ali i kulturološka i društvena ograničenja sa kojima se susreću žene najviše u muslimanskim zemljama, ali i nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju sa niskim životnim standardom i lošim uslovima života (Nurmayani, 2025).

Zastupljenost žena u sektoru informatike, programiranja, u poslovima informaciono-telekomunikacionih tehnologija, inženjerstva i na visokim pozicijama u menadžmentu nije na zavidnom nivou. Prema starim tradicijama, muškarci su se slali u škole i na posao, dok su žene radile kod kuće. Danas je, pogotovo u ruralnim sredinama, ostalo tako, te usled nedostatka obrazovanja, nerazvijenih karijera i drugih kulturoloških i društvenih prepreka, sposobnost žena da koriste tehnologije ograničena cenom i pristupačnošću istih, ali i manjkom digitalnog znanja i pismenosti (Samanta, 2022). Prema istraživanjima, one kompanije koje imaju žene na visokim pozicijama u organizaciji, smatraju se bolje stituiranim i inovativnim kompanijama sa odličnim rezultatima poslovanja i u takvom okruženju stvara se prostor za politiku podsticanja edukacije, napredovanja i razvoja ličnosti (Goswami, 2025).

3.1. POLOŽAJ ŽENA U JUŽNOJ AZIJI

Region Južne Azije jedan je od najvrednijih i najpoznatijih delova sveta koja karakterišu najmnogoljudnije zemlje na svetu, kao i masovna proizvodnja i doprinos svetskoj ekonomiji. Uprkos tome, mnoge žene u ovim predelima nisu uspele da dostignu taj nivo razvoja, zbog gepova koji su značajno izraženi u ovim društim. Samo 40% radno sposobnih žena učestvuje u privređivanju, a s obzirom na to da su zemlje Južne Azije pretežno poljoprivredno orijentisane, one nemaju drugu mogućnost osim da se bave obradom useva. Iz ovakve orijentisanosti proističu loši radni uslovi, niska primanja, niskopozicionirani poslovi bez mogućnosti zdravstvene i socijalne zaštite. Čak i one žene koje su se osmelle da pokrenu svoj biznis, nemaju priliku da ga razviju na pravi način. Pored geografskih karakteristika reljefa Južne Azije, narode iz ovog kraja karakterišu i jaka društvena pravila i norme. To su predeli gde vlada patrijarhat, gde su muška deca prioritet i gde zdravlje i obrazovanje ženske dece gotovo da nije važno. U poslednje vreme Bangladeš i Šri Lanka značajno su napredovali u sferi obrazovanja, te se sve veći broj ženske dece školuje, međutim viši nivoi obrazovanja i dalje predstavljaju problem za ovaj pol. One se takođe susreću i sa nehumanim uslovima života, lošom stituiranosti i nemogućnosti uzimanja i korišćenja kredita, te preduzetnice često podležu alternativnim načinima prikupljanja novca. Za Bangladeš je još karakterističan i rast digitalnog bankarstva koje se proširilo na teško dostupne oblasti ove zemlje. Ženama je omogućena „Laalsobuj.com“ platforma za prodaju proizvoda i obuka o korišćenju i razvijen je projekat za podsticanje žena u korišćenju IKT i doprinos digitalizaciji Bangladeša. Ovakvi generatori novih radnih mesta pospešuju žene iz ruralnih područja da se osamostale (Salagado et al., 2022).

4. RODNA RAVNOPRAVNOST U PREDUZETNIŠTVU

Preduzetništvo je poslednjih nekoliko godina značajno zaživelo u svetu, a ukoliko biznis dugoročno uspe onda je ekonomski rast države zagarantovan. Menjanje potreba ljudi, novi tehnološki poduhvati, inovacije, digitalizacija, sve je to doprinelo otvaranju prilika za preduzetnike. Međutim, ove poduhvate je znatno mali broj žena pokušao da pokrene, te je jaz između polova i dalje veliki. One nisu spremne na preduzetničku karijeru zbog već navedenih prepreka u vidu manjka menadžerskih znanja, slabog poznavanja tehnologija, inženjerstva i drugih kompleksnih nauka, koje su neophodne za poslovanje (Sorgner et al., 2017). Na slici 1. prikazan je udeo žena i muškaraca u pokretanju samostalnih biznisa u G20 zemljama sveta.

Slika 1. Rodne razlike u namerama pokretanja preduzetničkih biznisa u G20 zemljama¹
Izvor: Sorgner et al., 2017

Digitalne tehnologije predstavljaju priliku za žene i žensko preduzetništvo, kroz mogućnosti aktivnog učešća na tržištu i fleksibilnost i usklađivanje poslovnog i privatnog života, posebno za žene iz ruralnih okruženja, koje imaju problem sa manjkom digitalnih znanja. Da bi se povećalo učešće žena u preduzetničkim poduhvatima, UNDP (2021) predlaže:

- Razvijanje programa za obuku žena digitalnim veštinama;
- Podržavanje razvoja zakona za zaštitu prava radnika, a posebno žena u digitalnom svetu;
- Razvijanje politike podrške i obuke ženama preduzeticama, posebno onim iz manjih i nerazvijenih sredina;

¹ Argentina, Brazil, Kanada, Kina, Francuska, Nemačka, Indija, Indonezija, Italija, Japan, Meksiko, Rusija, Južna Afrika, Južna Koreja, Turska, Velika Britanija, SAD i predstavnici Evropske unije.

- Podsticanje države za davanje subvencija ženama preduzetnicama;
- Osnovanje udruženja pomoću kojih će žene međusobno deliti iskustva i učiti iz zajedničkih iskustava (umrežavanje).

U okviru srpske privrede, Ministarstvo privrede Republike Srbije već godinama unazad izdvaja bespovratna sredstva za žene preduzetnice i žene samohrane roditelje, ali i za žene preduzetnice na selu. U okvirima ovih novčanih sredstava one mogu nabaviti novu opremu za skladištenje i obradu proizvoda, repromaterijal i druga sredstva potrebna za obavljanje poslovnih aktivnosti, održavanje i sređivanje poslovnog prostora. Novčana sredstva za žene preduzetnice i samohrane majke mogu se uzeti u iznosu od 400.000 do 6.000.000 dinara, dok je za žene preduzetnice na selu obezbeđen iznos od 50.000.000 dinara (Ministarstvo privrede Republike Srbije, 2024; Ministarstvo privrede Republike Srbije, 2025).

5. ZAKLJUČAK

Kako digitalizacija ima globalnu ulogu u menjanju stvari na bolje, ona utiče na poslovanje, društvo, ekonomiju i način na koji ljudi komuniciraju, uče i rade. Sa druge strane, rodna ravnopravnost, kao jedan od ciljeva održivog razvoja ima ulogu da obezbedi jednake mogućnosti i prava među rodovima. Nove, digitalne tehnologije pored pomoći i zadovoljenja potreba njihovih korisnika, imaju i tu moć da izmene stanje u svetu. One dobijaju značaj u pomaganju ostvarenja ciljeva održivog razvoja. Doprinos ženskom delu populacije u kontekstu većeg učešća u digitalnom svetu mogao bi se ogledati kroz pokretanje inicijativa za razvijanjem digitalne pismenosti na lokalnom nivou, kao i uvođenje obaveznih predmeta u školama gde bi devojčice mogle steći znanja koja bi u bliskoj budućnosti mogla primeniti u životu i radu. Sa druge strane, objektivan izbor kandidata za posao, kao i podsticanje žena na učestvovanje u tehnološkim poslovnim poduhvatima i sektorima, značajno mogu doprineti osnaživanju žena i njihove smelosti da se bave „muškim“ poslovima. Stoga, država i privreda treba da pruže podršku i ženama koje žele da pokrenu svoje preduzetničke poduhvate i obezbedi im kvalitetan razvoj, uz finansijsku podršku i predavanja, mentorstva i kooperaciju sa partnerima i saradnicima koji gaje iste vrednosti.

Takođe, pojedini pravci koji se mogu istražiti u daljoj budućnosti jesu i to kako digitalizacija utiče na žene preduzetnice i koliko im ona olakšava ili otežava učestvovanje na tržištu; da li i koji programi obuke uspešno podučavaju žene u doba digitalizacije i koji sve faktori utiču na obrazovanje žena u različitim slojevima društva. Stoga, rodna jednakost u digitalnom okruženju treba da predstavlja kombinaciju umrežavanja, obrazovanja, poštovanje politika i regulativa i učešća žena u svim sferama poslovanja. Podrška ženskom preduzetništvu i prihvatanje činjenice da postoje nadarene i kvalitetne žene spremne da preuzmu rizik i odgovornost u poslovanju mogu doprineti uklanjanju razlika među polovima i dozvoliti ženama da grade zajedničku budućnost. Zato, digitalizacija nudi širok spektar mogućnosti za napredak i razvoj, a pomoću nje mogu se ukloniti barijere i stvoriti zdravo okruženje za sve članove društva u celini.

LITERATURA

- [1] Balogun, A.L., Marks, D., Sharma, R., Shekhar, H., Balmes, C., Maheng, D., Arshad, A., Salehi, P. (2020). Assessing the potentials of digitalization as a tool for climate change adaptation and sustainable development in urban centres. *Sustain. Cities Soc.* 53, 101888. DOI:[10.1016/j.scs.2019.101888](https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101888)
- [2] Goswami, D. P. (2025). Breaking Barriers: Exploring Digital Gender Equality In The Modern Age. Available at SSRN 5121589. <http://dx.doi.org/10.4018/979-8-3693-9836-4.ch002>
- [3] Gupta, P., & Sharma, H. (2025, June). Digital Pathways to Gender Equality: Exploring the Role of Digitalization in Advancing Gender Equity in International Organisations. In *Innovative Multidisciplinary Approaches to Global Challenges: Sustainability, Equity, and Ethics in an Interconnected World (IMASEE 2025)* (pp. 654-663). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-416-7_31
- [4] ITU. (2015). ICT facts & figures: The world in 2015. Geneva: International Telecommunication Union.
- [5] Ministarstvo privrede Republike Srbije. (2024). Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za preduzetništvo žena i žena samohranih roditelja u 2024. godini. Privreda Republike Srbije.
- [6] Ministarstvo privrede Republike Srbije. (2025). Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške za razvoj preduzetništva žena na selu u 2025. godini. Privreda Republike Srbije.
- [7] Mustapha, M. B. (2023). Gender Equality in digitalization and Computer Use.
- [8] Nurmayani, I. D. (2025). Empowering Women in the Digital Age: Legal Strategies for Gender Equality Inspired by Kartini's Vision. *Law and Judicial Review*, 1(1), 1-10. [http://dx.doi.org/10.70764/gdpu-ljr.2025.1\(1\)-01](http://dx.doi.org/10.70764/gdpu-ljr.2025.1(1)-01)
- [9] Owusu, E. K. O. (2024). Gender equality and work-life balance in the digital era: A bibliometric analysis. *Virtual Economics*, 7(1), 66-81. [http://dx.doi.org/10.34021/ve.2024.07.01\(4\)](http://dx.doi.org/10.34021/ve.2024.07.01(4))
- [10] PANIE, N. A., & NAE, T. M. (2021). Digital recovery—a tool for gender equality. *Economic Convergence in European Union*, 7.
- [11] Popovka, E., De Bernardi, P., Tyurina, Y., & Sergi, B.S. (2021). A theory of digital technology advancement to address the grand challenges of sustainable development. *Technology in Society* 68, 101831. DOI:[10.1016/j.techsoc.2021.101831](https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101831)
- [12] Wajcman, J., Young, E., & Fitzmaurice, A. (2020). The digital revolution: Implications for gender equality and women's rights 25 years after Beijing.
- [13] Salgado, M. R. M., Salgado, R., & Anand, R. (2022). *South Asia's path to resilient growth*. International Monetary Fund. <http://dx.doi.org/10.1111/aspp.12743>
- [14] Samanta, P. (2022). Impact of digitalisation on efficiency and effectiveness of women-a case study. *International Journal of Finance, Entrepreneurship & Sustainability (IJFES) Volume-2, Issue-1*. <https://doi.org/10.56763/IJFES.V1I1.36>
- [15] Sorgner, A., Bode, E., Krieger-Boden, C., Aneja, U., Coleman, S., Mishra, V., & Robb, A. (2017). The effects of digitalization on gender equality in the G20 economies. *Kiel: Kiel Institute for the World Economy*.
- [16] United Nations Development Programme. (2021). *Gender equality in digitalization: Key issues for programming*. UNDP Istanbul Regional Hub. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/kg/gender_equality_in_digitalization.pdf